

**La valorisation des ressources territoriales : Quel enjeu pour le développement territorial marocain :
cas de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ?**

**The development of territorial resources: What is at stake for the Moroccan territorial development:
Tangier-Tetouan-Al Hoceima case ?**

Yassine BOUSSENA¹, Rajae BELEMHANI²

¹Docteur en sciences de Gestion, ENCG Tanger, Maroc

²Doctorante en Sciences de Gestion, FSJES- Tanger, Maroc

Abstract: *Territorial development is a relatively recent concept. This makes it still a plastic concept, taking different meanings according to the different theoretical preconditions of the person who speaks about it. In that, it is undoubtedly a scientifically ambiguous concept. As for the territorial resources, they are multiple: tangible and intangible, existing or latent, activated or potentially achievable, marketable or non-marketable. They can be generic or given, specific, anchored in a territory or built. Moreover, territorial development models from the construction of a productive entity essentially anchored in a geographical space, it relies essentially on the dynamics of specification of territorial resources belonging to this space. The main objective of this paper is to respond to this problem based on an interpretative epistemological posture and through semi-directive interviews with officials of the Regional Council of the Tangier-Tetouan-Al Hoceima region and the Regional Agency for the Execution of Projects of the studied region, with a reasoning approach of deductive type and a qualitative working method.*

Key Words: Territorial Development, Territorial Resources, Morocco.

Résumé : *Le développement territorial est un concept relativement récent. Ce qui en fait encore un concept plastique, prenant des significations différentes selon les différents préalables théoriques de la personne qui en parle. En cela, il est sans aucun doute un concept scientifiquement ambigu. Quant aux ressources territoriales sont multiples : matérielles et immatérielles, existantes ou latentes, activées ou potentiellement activable, marchandes ou non marchandes. Elles peuvent être génériques ou données, ou spécifiques, ancrées dans un territoire ou construites. Par ailleurs, le développement territorial fait modèle à partir de la construction d'une entité productive essentiellement ancrée dans un espace géographique, il repose essentiellement sur la dynamique de spécification des ressources territoriales appartenant à cet espace. Ce papier a pour objectif principal de répondre à cette problématique en reposant sur une posture épistémologique interprétativiste et à travers des entretiens-semi directs avec des responsables du Conseil Régional de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de l'Agence Régionale d'Exécution des Projets de la région étudiée, avec une démarche de raisonnement de type déductif et une méthode de travail qualitative.*

Mot clefs : Développement Territorial, Ressources Territoriales, Maroc.

1. INTRODUCTION

Le développement territorial date de la fin des années 1990, malgré son succès remarquable chez les géographes que chez les économistes, il est rarement défini et recouvre en fait des réalités diverses à la rencontre du développement local ou régional. Ce qui semble faire consensus, c'est la volonté ou la nécessité de remettre, au cœur de la problématique du développement, le territoire avec ses ressources, ses contraintes et ses spécificités. (Pecqueur,2001).

Au Maghreb, le développement des territoires a parcouru trois dates phares : 1950 était le développement industriel suivi du développement local en 1980, et en dernier lieu le développement territorial au début des années 2000.

En effet, le développement de chaque territoire est lié à la valorisation des éléments qui promeuvent son attractivité, en l'occurrence la valorisation de ses ressources. L'intérêt accordé aux ressources territoriales comme étant un moteur de développement s'explique par les nouvelles mutations technologiques, économiques et sociales causées par la mondialisation. Chaque territoire s'efforce d'affirmer son identité à travers un mouvement de retour au local qui se traduit par la redécouverte des racines et des origines. Donc s'intéresser aux ressources territoriales c'est faire face à la globalisation. Une nouvelle approche de développement par les ressources est en train de naître. « L'objectif majeur du développement territorial est de rendre les territoires attractifs et compétitifs, de leur donner une chance dans la compétition internationale, par la valorisation des ressources territoriales, grâce au rôle majeur des acteurs de ces territoires, en combinant les préoccupations économiques, sociales et environnementales et en intervenant sur les structures spatiales » (Guy et al. 2011, p18).

En effet, la ressource territoriale est une immense réserve de richesse et constitue un atout indispensable au développement économique et socio culturel actuel et à venir du territoire. C'est pourquoi une mobilisation et une valorisation de ces ressources par les acteurs locaux s'avère nécessaire.

L'intérêt porté par des instances politiques et académiques marocaines à cette question de développement territorial nous amène ainsi à l'étude de cette problématique et plus précisément la relation entre la valorisation des ressources d'un territoire et son développement. Ainsi, notre question centrale de recherche se présente comme suit :

« Existe-t-il un lien entre la valorisation des ressources locales et le développement territorial ? ».

Reste à signaler à ce niveau que notre réflexion portera sur le traitement et l'analyse des trois éléments suivants :

- ✓ Revue de littérature et développement des hypothèses ;
- ✓ Posture épistémologique et choix méthodologique ;
- ✓ Résultats et discussion.

Le plan que nous suivons dans la présente contribution se présente en deux parties. La première partie revient en particulier, pour les préciser, sur des notions de base telles que le développement territorial, la notion de ressources territoriales et leur valorisation. La deuxième partie sera consacrée aux « positionnement épistémologique », « choix méthodologiques » et « Résultats et discussion ».

2. REVUE DE LITTÉRATURE

2.1 La notion ressources territoriales

Les ressources territoriales correspondent à des ressources matérielles aussi bien celles immatérielles. Des facteurs intangibles comme le savoir, la capacité d'innover, la sécurité et la « rassurance », le climat entrepreneurial, la capacité d'accueil, etc. sont très souvent plus importants que les facteurs tangibles tels les ressources naturelles, les voies de communication, les terrains et les bâtiments disponibles, les aides financières et fiscales, etc. En outre, ces ressources territoriales ne sont pas des dotations initiales mais plutôt le résultat d'acquisitions progressives. D'où le rôle déterminant des acteurs des territoires (Tachfine,2020).

A ce titre, la notion de ressource territoriale, a pris une nouvelle forme à partir des années 1990, durant l'apparition de l'économie territoriale, pensée en termes de construction de spécificités et d'ancrage (Gadeau, 2007). Le territoire comme ses ressources sont des construits sociaux, ils sont créés par un processus de raisonnement et de tâtonnements itératifs.

On présente tout d'abord la conception traditionnelle telle qu'elle a été énoncée par les différentes disciplines qui se sont intéressées à cette notion. Longtemps, le clivage

Entre géographie physique et géographie humaine a réduit la définition de la ressource à sa dimension naturelle. Pour Vergnolle Mainar (2006) ces ressources naturelles sont

« Considérées comme source de richesses et sont alors abordées sous l'angle de leur exploitation et des activités qu'elles permettent ». Celles-ci ont nourri un discours déterministe qui met en lumière que la richesse d'un territoire se mesurait à l'étendue des ressources de son sol et sous-sol. Plus le territoire est vaste, plus les richesses sont importantes et variées et plus le territoire est considéré comme puissant.

Dans le même ordre d'idée, pour Jacques Lévy et M

Lussault (Lévy, Lussault, 2003) la ressource est « une réalité entrant dans un processus de production et incorporée dans le résultat de celui-ci », soit un moyen qui sert à satisfaire les besoins et à créer de la richesse.

Il y a longtemps, les ressources naturelles sont celles qui sont utilisées pour illustrer cette définition (Glon, 2007). Elles sont différenciées, à partir de processus biophysiques, celles qui sont renouvelables comme la forêt et celles qui ne le sont pas comme les ressources minières. Et encore, la surexploitation actuelle de certaines ressources peut remettre en cause le caractère renouvelable ou non d'une ressource.

2.1.1 Caractéristiques des ressources territoriales :

La ressource territoriale, comme son nom l'indique, est une construction d'un territoire qui renvoie à une mobilisation des acteurs, en même temps qu'à son essence idéologique.

Tableau - 1 : la nature de la ressource territoriale

La nature de la ressource territoriale	Définitions
Relative	Comme le territoire, elle n'existe pas à priori. Tous les deux sont l'objet d'une construction sociale, édifiée par l'usage qui les charge de sens (Hugues et al, 2006). Par exemple, les grands espaces du tourisme sont définis par les valeurs que les groupes sociaux accordent à l'ensoleillement, aux jeux d'eau et de la neige (Brunet et al, 1992).
Actuelle	Elle exprime une potentialité latente et une expression réelle d'une valeur territoriale.
Dynamique	Elle peut être modifiée dans le temps, en liaison avec le moment historique de départ du processus, d'identification et de reconnaissance de la ressource par les sujets.
Composite	D'une part elle exprime la multitude des éléments qui constituent les ressources et d'autre part, elle renvoie à l'idée que ces composantes sont susceptibles de se combiner de multiples façons.
Empreinte	D'une complexité systémique car les ressources se combinent entre elles dans des configurations variables. La combinaison des ressources est libre, non définitive et largement fonction des processus historiques (Angeon Caron, 2004).

En somme, la notion de « ressource » est transversale, sa valeur est reconnue au niveau du territoire et présente l'objet d'une valorisation individuelle et collective, cette ressource peut être un objet matériel (un produit agricole, artisanal, industriel, etc. par exemple) ou immatériel (Un savoir-faire, un patrimoine culturel, etc)

2.1.2 Typologie des ressources territoriales

Les ressources territoriales sont multiples : existantes ou latentes, activées ou potentiellement activables, marchandes ou non marchandes. Elles peuvent être génériques ou données ou spécifiques ancrées dans un territoire et construites (Colletis & Pecqueur, 1993).

Les ressources territoriales peuvent être regroupées à des ressources tangibles et intangibles et qui sont composé de ressources génériques et spécifiques :

- ✓ Les ressources tangibles (matérielles) : c'est l'ensemble des caractéristiques géo-agro- climatique qui délimite les zones de production, telle que les caractéristiques agricole, géologique, ressource en eau...
- ✓ Les ressources intangibles (immatérielles) : le savoir-faire individuel, les routines organisationnelles, culture, coutume, tradition....

De ces deux types de ressources, d'autres types de distinctions peuvent être mise en évidence :

Comme ce qui est dit précédemment, les ressources peuvent être génériques comme elles peuvent être spécifiques :

- ✓ Les ressources génériques : se définissent par le fait que leur valeur est indépendante de leur participation à un quelconque processus de production.
- ✓ Les ressources spécifiques ; elles naissent de processus interactifs et sont alors engendrées dans leur configuration (Pecqueur, 2005). Dans cette optique, les facteurs sont dits spécifiques s'ils s'attachent à un processus de production particulier.

2.2 Le développement territorial

2.2.1 Évolution du développement territorial

Le développement territorial peut être défini comme tout processus de mobilisation des acteurs qui aboutit à l'élaboration d'une stratégie d'adaptation aux contraintes extérieures, sur la base d'une identification collective à une culture et à un territoire (Pecqueur, B,2005, pg,298).

La notion du développement territorial s'est accélérée dans le milieu des années 1990 lorsque la politique

d'aménagement du territoire devient « d'aménagement et de développement des territoires » puis lorsque l'Union européenne en fait un de ces outils privilégiés.

Au départ, dans la décennie 90, de nouveaux dispositifs d'interventions ont ciblés les politiques publiques territoriales et l'organisation de la mise en concurrence dans l'accès aux ressources financières qui deviennent de plus en plus rares. Le développement territorial était alors directement associé à une intervention à la base de « projet de territoire », portée par des collectifs d'acteurs sur les territoires existants. Ce qui était visé alors était tout autant structurel qu'organisationnel : le développement territorial devait accompagner la mutation des institutions de l'Etat et de la transformation de ses instruments pour agir. Mais la notion de développement territorial s'est rapidement étendue à d'autres dimensions en portant notamment une attention toute particulière aux attentes, souhaits, exigences et/ou besoins de la population.

Dans le même registre, aujourd'hui les besoins des habitants, usagers, citoyens sont considérés comme des demandes potentielles que des territoires doivent diagnostiquer et participer à trouver des réponses adaptées. Les États doivent, quant à eux s'assurer qu'une offre en procédures, en dispositifs, en instruments, bref en cadres et en organisations, puisse être fournie à ces territoires pour qu'ils agissent. En considérant le développement territorial comme un modèle d'intervention pertinent, l'Etat reconnaît aux territoires une certaine légitimité. En tant que collectifs admis, ceux-ci deviennent à la fois des institutions politiques compétentes pour représenter une demande sociale réelle et satisfaire son développement.

2.2.2 Les acteurs du développement territorial

Les acteurs d'un territoire donné ne jouent donc pas un seul rôle et n'agissent pas à partir d'une seule organisation. Cependant, H.Gumuchian et al (2003) proposent une classification du type d'action qui nous semble assez globale. Les actions, pour le développement d'un territoire, sont selon ces auteurs soit de type structure (organisation en général publique), de type procédure (en général fonds ou organisation internationale ou ministère) ou de type projet (ONG, association, etc.)

Selon Gumuchian et al, une lecture classique des rapports entre acteurs et territoires inviterait à distinguer différents groupes d'acteurs définis par leurs rôles et statuts. Ainsi, pourrait être proposée, une catégorisation du type : acteurs institutionnels, acteurs politiques, acteurs socio- économiques, porteurs de projets, associations, groupements professionnels, etc. parmi les nombreux auteurs qui ont proposé des catégorisations nous en distinguons 2 :

La première est celle du géographe G.Di Méo (1991) qui se base sur la position géographique des acteurs, il propose la classification suivante :

- ✓ Les acteurs endogènes issus du territoire dans lequel ils vivent et agissent ;
- ✓ Les acteurs exogènes qui l'investissent de l'extérieur ;
- ✓ Les acteurs transitionnels qui illustrent des situations intermédiaires : enfants du territoire installés à l'extérieur mais y conservant des attaches, des intérêts économiques et stratégiques, habitants très mobiles l'intégrant dans leurs réseaux d'habitation et de vie, résidents secondaires, etc.

La deuxième est celle d'économistes, spécialistes du développement, (Compagne Pierre et al, 2009) qui se base sur la position politico-administrative des acteurs : les acteurs publics, les acteurs civils et les acteurs privés. Cette dernière catégorisation a été reprise par plusieurs auteurs notamment pour classer les acteurs du développement territorial. Ces trois catégories représentent : L'Etat, la population et le secteur privé. Seulement, la diversité des acteurs au sein même de ces catégories, rend, selon H. Gumuchian et al (2003) cette catégorisation moins opérante.

Ceci s'expliquera par le fait que « Aujourd'hui la compréhension des constructions territoriales nécessite, de penser que l'Etat n'est plus unique, que l'entreprise avec « un grand E » n'est plus unique, que la collectivité territoriale n'est plus seulement le vieux couple () de la commune et du département » (Gumuchian. et al., 2003). Une dynamique de développement continue n'est possible que s'il y a existence d'interactions fréquentes entre les différents acteurs du territoire.

2.3 La valorisation des ressources territoriales et le développement des territoires

Notre intérêt porte sur un type particulier des ressources : celles qui participent à la « Production de territoire » et conditionnent l'organisation même de leur valorisation, les ressources territoriales, leur activation n'est donc pas neutre vis-à-vis de la coopération et la dynamique les acteurs. Cependant elle interroge ainsi la rencontre de deux dynamiques, celle de la construction territoriale et celle du marché, et de leur temporalité propre. Pour aborder cette question, il nous semble dans un premier temps primordial de faire un rapprochement entre ressource territoriale et patrimoine qui nous sera utile. Nous pourrions alors, dans un second temps, proposer leur valorisation et ses effets.

3. CADRE EPISTEMOLOGIQUE ET CHOIX METHODOLOGIQUE

3.1 Démarche méthodologique

Notre démarche est ouvertement qualitative, la posture épistémologique est interprétativiste ce qui permet la compréhension et par la suite l'interprétation des résultats, ainsi notre thème de recherche s'inscrit dans un raisonnement déductif, en vue de la construction

progressive de connaissances. Nous justifions notre choix méthodologique d'abord par la nature des données collectées qui sont purement qualitatives. Ainsi la méthode qualitative est la plus courante pour l'exploitation puisque notre recherche s'inscrit dans un principe d'exploration dont l'objectif est de savoir comment la valorisation des ressources territoriales peut contribuer au développement territorial.

3.2 La population cible

Au cours de ce travail, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec le chef de division de développement durable au sein du Conseil Régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le chef de division des études stratégiques évaluation à l'AREP TTA et 6 fonctionnaires de différents départements, en somme la taille de notre est 8 interviewés.

3.3 L'outil de collecte des données (Entretien semi-directif) :

L'entretien semi-directif est une technique qualitative de recueil d'informations permettant de centrer le discours des personnes interrogées autour des thèmes définis préalablement et consignés dans un guide d'entretien.

Contrairement à l'entretien directif, l'entretien semi-directif n'enferme pas le discours de l'interviewé dans des questions prédéfinies, ou dans un cadre fermé. Il lui laisse la possibilité de développer et d'orienter son propos, les différents thèmes devant être intégrés dans le fil discursif de l'interviewer.

Pour l'analyse des données, nous avons utilisé la technique d'analyse de contenu, qui reste la méthode la plus répandue pour étudier les interviews ou les observations qualitatives. Elle consiste à retranscrire les données qualitatives, à se donner une grille d'analyse, à coder les informations recueillies et à les traiter. L'analyse décrit le matériel d'enquête et en étudie la signification.

Dans le cadre de notre recherche, l'entretien semi-directif que nous avons mené il s'est déroulé comme suit :

Tableau 2 : l'entretien semi-directif mené

Date	Personnes interviewées	Type d'entretien	Durée des entretiens
29 mai 2022	Le chef de division de développement durable.	Entretien semi-directif	12h à 16h30
20 juin 2022	Le chef de Division des Études Stratégiques et Évaluation à L'Agence Régionale d'Exécution des Projets Région Tanger Tétouan Al Hoceima.	Entretien semi-directif	9h à 12h
Du 21 au 25 juin 2022	Plusieurs fonctionnaires de différents départements du Conseil Régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.	Entretien semi-directif	9H à 15H

3.4 Les choix méthodologies

Afin d'être précis on va répondre à l'ensemble des points cités auparavant qui résument notre cadre épistémologique et choix méthodologique dans le tableau ci-dessous

Axe méthodologique	Notre choix
Le Paradigme épistémologique	Interprétativiste
la démarche de raisonnement	Déductive
La méthode de travail	Elle sera de type qualitative
méthode empirique de travail	L'enquête
Outil de collecte de données	L'Entretien semi-directif

Tableau 3 : cadre épistémologique et choix

4. RESULTATS

Dans le but de répondre à la question centrale de notre étude, nous présentons ci-dessous les résultats des entretiens semi-directifs effectués au sein du conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en analysons le PDR (Programme de Développement Régional) de ladite région. Suite à la collecte des données, l'analyse des résultats a pu être réalisée.

4.1 La perception de la ressource territoriale et sa valorisation par les responsables au sein du conseil régional de la région TTA :

Au cours de nos entrevues avec les interviewés et quelques personnes qui travaillent au sein du conseil régional Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRTTA), nous avons porté une attention particulière à la définition de la ressource territoriale. Grace à nos entretiens semi-directifs, nous avons pu saisir comment les interviewés caractérisent le concept de ressources territoriales. La première étape des entrevues consistait donc à comprendre comment le concept est compris par ces membres.

En fait, lors de notre entretien nous avons conçus différentes visions à savoir :

- ✓ Un produit fabriqué au niveau local et commercialisé au niveau des marchés extérieurs pour assurer des conditions de vie favorable aux citoyens. C'est la ressource dans sa dimension naturelle ;
- ✓ Un élément d'attractivité qui distingue un territoire d'un autre et qui révèle l'histoire, la culture du lieu, le savoir-faire de la population.

Donc, la définition que nous pouvons tirer c'est que les ressources territoriales constituent l'ensemble des potentialités économiques, sociales, naturelles et culturelles dont dispose le territoire et qui sont exploitables dans un objectif d'atteindre le développement de ce territoire.

Nous avons abordé, ensuite, la définition de « la valorisation des ressources territoriales », avant de parler de la valorisation, il est primordial de parler des ressources territoriales existantes dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, entre autres :

- ✓ Ressources humaines (population particulièrement jeune et active) ;
- ✓ Ressources des milieux naturels (eaux, faune et flore, ressources minières, maritimes, énergétiques, ...) ;
- ✓ Connectivité du territoire (liaisons multiples grâce au positionnement géographique, aux équipements structurants existants : routes, autoroute, ports, aéroports, LGV, ...) ;
- ✓ Etablissements de formation et d'enseignement.

D'après ce qui est dit, nous pouvons déduire que la valorisation des ressources est la volonté et la capacité d'entreprendre et de mener les actions et déployer les efforts nécessaires pour exploiter ou rendre exploitables l'ensemble des potentialités et des ressources territoriales.

En d'autres termes, elle se traduit par la mise en place des projets structurants visant à promouvoir la région sur tous les secteurs (primaire, secondaire et tertiaire). C'est là où réside le rôle du Programme de Développement Régional (PDR) que nous pouvons éclaircir sur plusieurs points :

- ✓ Pouvoir planifier le développement selon une vision stratégique, concertée et partagée par l'ensemble des acteurs ;
- ✓ Permettre de se baser sur les moyens disponibles et mobilisables pour subvenir aux besoins et insuffisances et réduire les disparités en matière de développement ;
- ✓ Mener des actions et mobiliser l'ensemble des acteurs concernés pour les impliquer dans la réalisation de projets ayant pour objectif un développement intégré et durable ;
- ✓ La programmation à travers le PDR permet également de rationaliser l'usage du potentiel des ressources disponibles ou mobilisables ;
- ✓ Connaître les enjeux et les problématiques du développement afin de pouvoir adopter les stratégies de développement les plus pertinentes et d'établir les choix le plus prioritaires ;
- ✓ Rechercher une meilleure convergence entre les différentes stratégies sectorielles de développement territorial.

Le PDR de la région TTA présente une approche proprement régionale et une intégration des plans

sectoriels et leur prise en considération dans les programmes.

Pour fédérer toutes les actions, la vision de développement devra être élaborée autour de quatre domaines de développement stratégiques de la région TTA. Il s'agit donc d'une vision d'amélioration des conditions de la qualité de vie des habitants, c'est-à-dire permettre à chaque citoyen de bénéficier des mêmes chances de réussite et de qualité de vie à travers :

- ✓ Une attractivité du territoire dont 12 programmes qui sont fixés pour un montant de 2,27 MMDH ;
- ✓ Une compétitivité économique dont 6 programmes pour un montant 6,62 MMDH ;
- ✓ Un développement social dont 8 programmes pour un montant de 2,5 MMDH ;
- ✓ Une valorisation du capital matériel et immatériel dont 9 programmes pour un montant de 1,8 MMDH.

En somme, la vision stratégique du PDR consiste à trouver le meilleur compromis en termes de moyens et de planification stratégique de développement.

4.2 La valorisation des ressources territoriales et sa contribution au développement Territorial :

Dans une deuxième étape les entretiens semi-directifs nous permettent de savoir comment la valorisation de la ressource territoriale contribue au développement territorial et l'amélioration des conditions de vie de la population de la région TTA.

Comme nous l'avons déjà précisé plus haut, La ressource territoriale est tout objet matériel et immatériel sélectionné, révélé et transmis par un collectif social et engagé par un projet pour sa référence temporelle, elle fixe la permanence et l'inscrit dans la durée (Senil, L, 2013).

Selon les interviewés, l'impact de la ressource territoriale au niveau social permet de mobiliser l'intelligence, la conscience collective et aussi le savoir-faire qui est devenu un métier dans des projets de valorisation des ressources, inconnu auparavant, ce qui permet d'assurer en contrepartie un emploi et gagner un salaire pour pouvoir vivre ce qui implique une amélioration du niveau de vie de la population et par conséquent assurer le développement de la région.

D'autres ont dit que, les ressources territoriales présentent également un impact considérable sur les sociétés, les cultures du territoire concerné, elles occupent une place croissante dans différentes activités, en fait, elles peuvent présenter des entrées des devises vitales, donc les ressources sont porteuses d'un développement socio-économique dans la région TTA.

En outre, La valorisation des ressources territoriales peut en effet contribuer considérablement dans la création des

richesses et par conséquent favoriser davantage la création d'emplois, à condition, cependant, d'avoir une réelle volonté et disposer de toutes les compétences nécessaires pour agir en toute synergie entre les différents acteurs et intervenants concernés. Cela passe nécessairement par la mise en place d'une vision concertée et notamment la mise en œuvre d'une stratégie de Marketing territoriale efficace.

Durant nos entretiens semi-directifs, nous avons abordé la question de financement des projets. En fait, les sources de financement sont diverses dont nous pouvons citer :

- ✓ Budget de l'Etat ;
- ✓ Fonds de développement rural et des zones montagneuses ;
- ✓ Fonds spécifiques aux stratégies sectorielles (FDA, FDI) ;
- ✓ Bailleurs de fonds (FEC, BID, etc) ;
- ✓ Ainsi le secteur privé.

La répartition du financement entre le conseil régional et ses partenaires se fait suivant une approche précise et sur la base de critères adaptés à chaque projet dont les fiches projets élaborés détaillent le contenu de chaque projet (consistance du projet, financement, partenaires calendrier de décaissement, etc).

Dans l'état actuel, la principale source de financement des projets s'inscrivant dans le PDR provient du budget de la Région, lui-même alimenté en grande partie à partir des transferts émanant du produit des impôts de l'état. A cela s'ajoute la participation des partenaires et acteurs du secteur public (organismes nationaux) et l'appui de certains partenaires de la coopération décentralisée (collectivités ou organismes internationaux).

Une autre question qui nous semble importante est la coopération institutionnelle. Selon les interviewés, cette coopération, tant nationale que locale, est indispensable non seulement pour asseoir un environnement général adéquat au développement, mais également pour la mobilisation et la coordination des acteurs à l'échelle territoriale afin d'assurer un bon fonctionnement de l'activité de valorisation des ressources locales.

Ajoutant à cela, cette coordination devrait permettre de fédérer les efforts, rationaliser l'usage des moyens disponibles, de limiter le gaspillage des fonds, d'éviter les redondances dans la programmation d'actions similaires et d'assurer la pertinence et l'efficacité des actions et interventions publiques en réalisant des projets intégrés.

Les ressources territoriales sont à la base d'une synergie puisque leur valorisation repose sur des dynamiques d'acteurs, à savoir les politiques publics, la société civile, le secteur privé, les citoyens., dans des projets de développement.

Partons de cette idée, nous ne pouvons nier que le citoyen est au cœur de la dynamique territoriale. Durant notre

interview nous avons relevé que parmi les axes dont le PDR de la région TTA repose est bel et bien l'égalité d'accès à chaque citoyen aux services, et cela à travers :

- ✓ Amélioration des conditions de vie ;
- ✓ Accès aux services de base (enseignement, santé, transport commun, ...) ;
- ✓ Consécration du principe d'égalité entre les citoyens à travers la réduction des inégalités sociales (approche genre, ...) et territoriales (actions luttant contre les disparités, l'enclavement et la marginalisation...).

En effet, la participation de la population dans la chose publique joue un rôle important dans le développement de la région. Ainsi à travers les projets structurants qui visent la création de richesse et d'emploi le PDR anticipe une baisse de taux de chômage dans la région TTA en passant de 11,20% à 9% de 2017 à 2020 et après une baisse plus apparente à 7% en 2025.

Un autre point qui nous semble essentiel à évoquer est le taux de pauvreté. S'engageant fermement à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ce côté du Maroc n'a cessé de déployer ses efforts envers ce phénomène qui persiste au mode de vie des ménages marocains et nuit à leurs capacités fonctionnelles.

Afin de permettre le ciblage territorial et social à travers des programmes sociaux notamment le PDR conçue par les hautes autorités du pays, l'actualisation de la carte de pauvreté s'est avérée nécessaire. Le PDR propose une baisse de taux de pauvreté en passant de 10,08% en 2017 à 7% en 2025.

5. CONCLUSION

Le développement territorial constitue un modèle de développement doué de caractéristiques bien précises qui lui sont propre et qui reposent essentiellement sur la dynamique de « Spécification » des ressources par un ensemble d'acteurs constitué en « territoire » (Pecqueur, 2005).

Cette recherche indique que les projets qui s'inscrivent dans le programme de développement régional de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima à caractère social, environnemental et économique ont pour but de transformer la région en question en un territoire attractif en s'attaquant aux problèmes liés à la pauvreté, l'exclusion et la dégradation du milieu naturel. La mobilisation de la société civile et sa volonté à se rassembler pour la valorisation de leurs ressources territoriales, reflète une société organisée autour de ses ressources locales.

Par conséquent, la valorisation des ressources spécifiques qui nécessite la participation et l'implication des acteurs locaux (économiques, institutionnelles...) joue un rôle éminent dans la réalisation des équilibres économiques et sociaux, impact le développement territorial de la région

Tanger-Tétouan-Al Hoceima, elle permet la génération d'un potentiel considérable et attractif sur le plan de création des richesses et d'emploi et d'absorber le chômage au niveau de la région.

L'expérience de planification régionale, dans notre cas de traduit par le plan de développement, n'en est qu'à ses débuts et il est encore difficile de juger la pertinence de ce programme qui en résultera. Ainsi pour assurer une mise en valeur de richesses locales et éviter leur dégradation, nous proposons que, les acteurs locaux doivent réaliser un état de lieu des ressources comme suit :

- ✓ Visualiser un bilan de ressources utilisées ou produites sur le territoire et leurs origines (Endogène/exogène) ;
- ✓ Lister les richesses du territoire en matière de ressources naturelles et de filières locaux (agricole, alimentaire,)
- ✓ Identifier les potentiels de synergie (réduction de consommation de ressources, valorisation de ressources, substitution des ressources exogènes.)
- ✓ Identifier les risques de conflits d'usage et/ou de consommation de ressources et recherche des règles d'arbitrage.
- ✓ De plus cette recherche génère un certain nombre de propositions, ces dernières peuvent se résumer dans les points suivants :
- ✓ Réaliser une étude de marketing qui préconise la mise en place d'une stratégie pour le développement du territoire et valoriser ses ressources et pourquoi pas créer une marque territoriale ;
- ✓ Mobiliser les acteurs publics, privés et la société civile pour une meilleure visibilité du territoire et de ses atouts spécifiques ;
- ✓ Établir des mécanismes d'échange entre les divers acteurs impliqués dans la valorisation des ressources territoriales ;
- ✓ Contribuer au renforcement des capacités et à la responsabilisation des acteurs locaux impliqué dans la production, la transformation, la commercialisation des ressources territoriales ;
- ✓ Intégrer les nouvelles techniques et la technologie dans la mise en œuvre des projets et éviter les méthodes traditionnelles qui handicapent la bonne démarche ;
- ✓ Une bonne gouvernance s'avère nécessaire pour développer les ressources territoriales et par conséquent aboutir à un développement territorial durable.

Nous arrivons à terme de ce travail ou nous avons tenté de répondre au mieux à notre problématique, dans notre travail, nous avons dressé la question de la valorisation des ressources territoriales et leur contribution au développement territorial de la région TTA en tirant profit du programme de développement régional (PDR).

De plus, notre recherche constitue une piste de réflexion pour les chercheurs voulant renforcer les recherches relatives à la valorisation des ressources et le

développement territorial en contexte africain et surtout marocain.

REFERENCES

- Angeon, V., & Caron, A. (2004). Valorisation de ressources et attractivité des territoires. L'environnement, facteur de spécification des ressources. *Montagnes Méditerranéennes*, 20, 55-68.
- Benko g, & Lipietz a. (1992). « Les régions qui gagnent, districts et réseaux, les nouveaux paradigmes de la géographie économique, Presses Universitaires de France ». P692.
- Bouedja, M. (2013). « Les acteurs et le développement local : outils et représentations. Cas des territoires ruraux au Maghreb ». *Géographie. Université Paul Valéry-Montpellier 3, Français*. (P64).
- Brunet, R., & Ferras, R et Thery, H, (1992), *Les Mots de la géographie, dictionnaire critique*, coll. *Dynamiques du territoire [compte-rendu]*, Travaux de l'Institut de Géographie de Reims Année 1993 83-84 pp. 148-154.
- Di Meo, G, (2004), *L'Homme, la Société, l'Espace*, coll. *Géographie*.
- Greffe, X, (2002), « Le développement local Broché » Editions de l'Aube, p97.
- Gumuchian, H., Grasset, E., Lajarge, R., Roux, E., (2004). *Les acteurs, ces oubliés du territoire*. Anthropos, Paris.
- Guy, C ; Baudelle, G, et Schoumaker, M, (2011). « Le développement territorial en Europe. Concepts, enjeux et débats », Rennes, Presses Universitaires de Rennes, collection Didact Géographie.
- Labiadh, I, (2009). « Le développement territorial et la valorisation des ressources spécifiques dans les zones difficiles : acteurs et gouvernance. Cas de la région Nord-Ouest de la Tunisie », Université Pierre Mendès France.
- Lévy, J & Lussault, M, (2003) *Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés*, collection histoire et géographie, édition berlin.
- Mainar, C, & Bertrand, D, (2006). *Environnement et Sociétés : Territoires, Risques, Développement et Éducation*. In: *Revue de géographie alpine*, tome 94, n°4,
- Moyart, L & Pecqueur, B. (2005), « La gouvernance territoriale comme nouveau mode de coordination territoriale », *Géographie Economie Société*, Vol.7 (p.322).
- Ngandu, P, (2014), 9e Congrès de l'Académie de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation ; « les acteurs territoriaux et le développement local : Une étude de cas ». (P.5).

Pecqueur, B, (2001). « Gouvernance et régulation : un retour sur la nature du territoire. Géographie, économie, société », p.229-245.

Pecqueur, B, (2005). « Les territoires créateurs de nouvelles ressources productives » Géographie, Économie, Société.

Pecqueur,B,& Moyart, L, (2005), « Les deux piliers de la construction territoriale : coordination des acteurs et ressources territoriales », développement durable et territoires (en ligne), Varia (2004- 2010) (p :10).

Pecqueur. B, (2005), « les territoires créateurs de nouvelles ressources productives » Géographie, Économie, société, P (259).

Peyrache-Gadeau V, (2014), « Territoires touristiques : capacités d'innovation et vulnérabilités », in Revue Loisirs et société, 30 (1), Presses de l'université du Québec, Trois Rivières, p. 157-175. DOI : 10.1080/07053436.2007.10707744

Reynaud, A, (2004), Travaux de l'Institut de Géographie de Reims, 79-80 pp. 118-119.

Tachfine,y,(2020), Revue Organisation et Territoires n°5, ISSN :2508-9188.

Terrier C, (1989). « Recherche d'un espace de référence pour l'économie régionale ; d'un concept de territoire à un concept de réseau » Revue d'Économie Régionale t Urbaines, n°3(PP.553).

ANNEXE

Guide d'entretien

L'enquête s'inscrit dans le cadre d'une étude qui a pour objet d'analyser la valorisation des ressources territoriales en tirant profit du PDR de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et cela à travers les projets et les plans d'action pour parvenir à un développement territorial durable.

Ce guide d'entretien contient les phases suivantes :

Phase 1 : La perception de la ressource territoriale et sa valorisation par les responsables au sein du conseil régional de la région TTA.

Cette partie nous permet de savoir comment les personnes qui travaillent au sein du conseil régional TTA perçoivent et comprennent la ressource territoriale...

✓ Qu'est-ce que vous entendez par la ressource territoriale ?

✓ Quelles sont les ressources territoriales existantes dans la région TTA ?

✓ Qu'est-ce que la valorisation de ressources territoriale

✓ Quel est le rôle du PDR dans le développement de la valorisation des ressources territoriales dans la région TTA ?

Phase 2 : La valorisation des ressources territoriales et sa contribution au développement territorial :

Cette partie a pour objet de montrer l'impact de la valorisation des ressources territoriales « par le PDR de la région TTA » sur le développement territorial...

✓ Comment évaluer l'impact des ressources territoriales au niveau social, économique et environnemental dans la région TTA ?

✓ La valorisation des ressources territoriales peut-elle générer un potentiel considérable et attractif sur le plan de la création des richesses ? et de création d'emploi ?

✓ Quelles sont les sources de financement des projets qui s'inscrivent dans le cadre du PDR ?

✓ Qu'est-ce que vous entendez par la coordination entre acteurs ?

✓ Selon vous, est ce que la coordination entre les acteurs locaux est indispensable dans le développement territorial ? comment ?

✓ Pensez-vous que la valorisation des ressources territoriale contribue au développement territorial ?

✓ Quels sont les retombées des projets sur les citoyens ?

Phase 3 : Les contraintes de la valorisation des ressources territoriales :

Cette partie vise la déduction des entraves qui freinent la région TTA à valoriser ses ressources territoriales...

✓ Quelles sont les contraintes de valorisation des ressources territoriales ?
.....

✓ Est-ce que le point de financement des projets constitue un frein de développement de la région et par la suite la valorisation des ressources ?
.....

✓ Quelles sont les entraves qui empêchent la mise en œuvre des projets déjà fixés ?
.....